

KEGEYLI DIYXANSHILIQ OAZISININ ÓZLESTIRILIVI TARIYXINAN

Dalibaeva Nazixan Kewlimjay qizi

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs Tariyx magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19436087>

Annotaciya. Usı maqalada Kegeyli diyxanshılıq oazisiniń ózlestiriliwi tariyxı kompleks túrde talqılanadı. Tiykarınan, maqalada oazistiń qalıplesiwinde suw resurslarınıń áhmiyeti, kanal qazıw processleri, murapshılıq dástúrleri hám xalıqtıń migraciyalıq háreketleri keń túrde analizlenedi. Sonday-aq, Kegeyli oazisiniń rawajlanıw basqıshları, onıń agrar-ekonomikalıq áhmiyeti hám ekologiyalıq ózgerisleri izbe-iz kórip shıǵıladı. Sonıń menen birge, maqalada tariyxıy derekler tiykarında oazistiń payda bolıwı tek tábiyyiy faktorlarǵa emes, al xalıqtıń miyneti hám injenerlik tásirine baylanıslı ekenligi dálillenedi. Juwmaqlap aytqanda, Kegeyli diyxanshılıq oazisi Aral boyı regionınıń agrar tariyxında úlken orın tutatuǵın, sonday-aq, búgingi kúnde suw resursların basqarıwda tariyxıy tájiriybeniń áhmiyeti joqarı ekenligi anıqlanadı.

Tayanış sózler: Kegeyli oazisi, diyxanshılıq, suw resursları, kanal, murapshılıq, irrigaciya, agrar landshaft, migraciya, Qaraqalpaqstan, Ámiwdárya, oazıs ózlestiriliwi, ekologiyalıq ózgerisler, egislik jerler, tariyxıy derekler, suw tarmaqları.

Kegeyli diyxanshılıq oazisi Qaraqalpaqstan tariyxında tek geografiyalıq mákan emes, al suw, jer, xalıq hám miynet bir-birine baylanısqan úyreniw obyektı sıpatında áhmiyetli orın tutadı. Onıń ózlestiriliwi bir kúnniń yamasa bir jıllıq isiniń nátiyjesi emes, kerisinshe, uzaq dáwirler dawamında júz bergen kóshiwler, suw tarmaqların qalıplestiriw, social jaǵdayǵa beyimlesiw hám diyxanshılıq mádeniyatın bekkemlew processiniń jıyındısı boldı. Sol sebepli, Kegeyli oazisiniń tariyxın úyreniw – tek bir rayon tariyxın emes, al Aral boyı xalıqlarınıń tirishilik strategiyasın úyreniw menen teń.

Eń aldǵı menen, Kegeyli oazisiniń qalıplesiwinde suw faktori bas hám sheshiwshi rol oynadı. Kegeyli ataması kanaldıń boyı hám onıń átirapında kóbirek ósken “kegey” aǵashları menen baylanıstırıladi. Biraq avtor bul jerde tek etimologiyalıq mánini emes, bálki oazistiń payda bolıw negizin de ashıp beredi: Qaraqalpaqlar XVIII ásirdeń baslarında bul aymaqqa qayta qonıslana baslaǵannan keyin Kegeyli kanalınıń saǵası jańadan qazılǵan, al XIX ásirdeń 30-jıllarında Kegeyli oazisi Arqa Xorezmiń iri diyxanshılıq rayonına aynalǵanı ayıladı. Demek, Kegeyli tariyxında oazıs – aldınnan tayın turǵan tabiiyy keńislik emes, al suw menen miynettiń birleskeni arqalı jaratılǵan mádeniy-landshaft boldı [4].

Sonday-aq, oazisti ózlestiriw processı xalıqtıń ápiwayı kóshiw emes, suwshılıq hám murapshılıq tájiriybesine tayanǵan kollektiv háreket bolǵanı kórinedi. Derekte Qıtay-qıpshaq hám Keneges-mañıt biyleri, sonday-aq tájiriybeli muraplar suw jetispewshiliginen shıǵıw jolların oylasıp, eski ańǵardan – Kerder arnasınan – kanal qazıwǵa keliskeni bayan etiledi. Biylerdeń sheshimi, muraplardıń shek taslawı hám kanal qazıwdıń shólkemlestiriliwi Kegeyli oazisiniń negizi tek tábiyatqa emes, bálki jergilikli injenerlik oy-sanasına súyengenin kórsetedi. Máselen, suwdıń eski ańǵar menen kútpegen jerde aǵıp ketiwi haqqındaǵı ápsanalıq syujet te xalıqtıń suw menen gúresiwinin tariyxıy eslemesi sıpatında qızıqlı. Bul derekler Kegeyli oazisiniń payda bolıwı xalq awızeki esteliklerinde de saqlanǵanın dálilleydi.

Bul processke tereńirek qarasaq, Kegeyli diyxanshılıq oazisiniń ózlestiriliwi bir kanaldıń qazılıwı menen sheklenbegenin bayqaymız. Kegeyli kanalınan burın da Náwpir, Qızılózek, Tazǵara, Shońıraq, Jılıwan jap, Qarasıyaraq jap sıyaqlı suw tarmaqları kóp elatlardı

suwlandırılğanlığı aytiladı. Demek, bul aymaqta diyxanshılıq tek bir orayğa baylanıslı bolmay, tarmaqlanğan suw sistemasına súyengen. Dál usı jaǵday Kegeyli oazisin bir pútin agrar keńislikke aylandırđı. Suw tarmaqları tek egisliklerdi suwlandırıp qoymay, xalıqtıń qonıslasıwın, awıllardıń ornalasıwın hám ekonomikalıq baylanıslardı da belgilep Bergen [1].

Kegeyli oazisiniń ózlestiriliwi tariyxında geografialıq jaylasıwı da ayrıqsha áhmiyetke iye. Rayon Nókis qalasınıń arqa tárepinde jaylasıp, bir tárepinen Qızılqum qumları, ekinshi tárepinen Abat jap kanalı, basqa táreplerinen Tazǵara, Mayjap, qumlar menen shegaralanǵan. Bunday shárayat ózi-aq bul aymaqta diyxanshılıq júrgiziw ushın suw menen jerdi durıs paydalanıw kerek bolǵanlıǵın kórsetedi. Dereklerde rayon jer maydanınıń ulıwma 130 mıń kvadrat kilometr ekeniligi, onıń shama menen 26 mıń gektar egislik jeriniń bári suwǵarılıp egiletuǵanlıǵı aytiladı. Demek, oazistiń bar bolıwı suwǵa tolıq ǵárezli bolǵan, sonlıqtan suw tarmaqlarınıń islewi – xalıqtıń turmısın saqlap turǵan bas faktor bolǵan.

Suw tarmaqları ishinde, álbette, Kegeyli kanalı menen Quwanış jarma tiykarǵı rol atqarǵan. Dereklerde Quwanış jarmanıń burın Ámiwdáryanıń iri salalarınıń biri – Kók ózek penen baylanıslı bolǵanlıǵı, keyin Quwanış degen qaraqalpaq basshılıǵında kanal júrgizilip, pútkil Dáwqara jeri suw menen toltırılǵanlıǵı bayan etiledi. Bul maǵlıwmat Kegeyli oazisi keńirek regional suw sisteması quramında rawajlanǵanlıǵın kórsetedi. Yaǵnıy, Kegeyli tek ishki rayon resursları menen emes, al Ámiwdárya basseyniniń tarmaqlı suw geografıyası arqalı da rawajlanǵan. Sonıń menen birge, Bózkel sıyaqlı ańǵarlar menen keń arnalardıń bar bolıwı, hátteki 1920-jıllarda bul jerde keme menen qatnaw haqqındaǵı derekler, suwdıń burınǵı dáwirlerde qanshelli mol bolǵanlıǵın kórsetedi.

Soday-aq, Kegeyli oazisiniń ózlestiriliwi xalıqtıń etnik hám social qayta ornalasıwı menen de baylanıslı. Avtor Akademik S.Kamalovtıń pikirin keltirip, Qaraqalpaqlar bul aymaqqa XVIII ásirde qayta ornalasqanı hám sonnan keyin oazistiń jańa basqıshqa kóterilgenligin atap ótedi. Taǵı bir derekte 1743-jıldan keyingi qıyınshılıqlarda Maman biydiń xalıqtı baslap Shimbay, Kegeyli, házirgi Nókis aymaqlarına kelip qonıs basqanı bayan etiledi. Bul maǵlıwmatlar oazisti ózlestiriw tek sharwashılıq quralı emes, al qáwimniń ózin saqlap qalıw strategıyası bolǵanlıǵın kórsetedi. Yaǵnıy, suwlı jerdi tabıw, kanal qazıw hám egislik ashıw – xalıqtıń tirishilikti jańadan qalıplestiriw jolı bolǵan [3].

Kegeyli oazisi rawajlanǵan sayın, onıń agrar salası da keńeygen. Dereklerde iri xojalıqlar tiykarınan paxta, biyday, salı egiwi, sonıń menen birge qara mal baǵıw menen shuǵıllanǵanlıǵı jazıladı. Taǵı da keńirek qarasaq, awıllarda júweri, tarı, mákke, gúnji, ayǵabaǵar, qıyar, pomidor, qawın-ǵarbız, asqabaq, geshir, piyaz hám basqa kerekli ónimler de egilgenligi aytiladı. Demek, Kegeyli diyxanshılıq oazisi bir jaqlı monokultura emes, al kóp tarawlı agrar tarmaqlardı qamtıǵan. Bunday kóp qırlılıq oazistiń turıqlılıǵın arttırǵan, sebebi xalıq bir ǵana eginge emes, bir neshe tirishilik tarawına súyengen.

Biraq bul tariyx tek rawajlanıw menen emes, qıyınshılıqlar menen de tolı. Suw jetispewshiligi, qurǵaqshılıq, suw tasqınları, siyasiy basım oazistiń turaqlılıǵına qáwip tuwdırǵan. 1885-jılǵı rus izertlewshisiniń shıǵarmasında Xiywa tárepiniń oń jaqqa suw jibermewge háreket etkeniligi aytiladı. Bul, bir jaqtan, suw ushın gúres bolǵanlıǵın, ekinshi jaqtan, Kegeyli oazisiniń siyasiy-ekonomikalıq mańızı joqarı bolǵanlıǵın kórsetedi. Sonıń menen birge 1916–1920-jıllardaǵı qıyınshılıqlar, ashlıq hám qoralı tınıshsızlıqta xalıqtıń turmısına keri tásir etken. Demek, oazisti ózlestiriw bir tegis ótken process emes, al úzliksiz sınavlar arqalı bekkemlengen tariyxıy joldı ańlatadı.

Juwmaqlap aytqanda, Kegeyli diyxanshılıq oazisiniń ózlestiriliwi – suw menen xalıqtıń ózara qatnasınıń jarqın mısalı. Bul jerde kanal qazǵan muraplar, qonıs izlegen qáwimler, egislik ashqan diyqanlar hám tábiyatqa qarsı turǵan xalıq miyneti bir-biri menen úylesip, tariyxıy oazisti payda etti. Sol sebepli, Kegeyli tariyxı – tek ótmishtiń esteligi emes, al búgin de suw resursların aqıllı basqarıw, agrar landshafttı saqlaw hám tarixıy tájiriybeden sabaq alıw ushın úlken áhmiyetge iye.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Moyanov J. Kegeyli tariyx jılnamasında. Nókis. "Bilim". 2009-jıl.
2. Qaraqalpaqstan ASSRı tariyxı. Eki tomliq. Qaraqalpaqstan baspası. Nókis. 1975-1977-jıllar
3. S. Kamalov. Á. Qoshanov. "Qaraqalpaqstan tariyxı". Nókis. "Bilim". 1993-jıl.
4. S. Kamalov. "Qaraqalpaqlardıń ata jurtı hám olardıń xalıq bolıp qalıplesiwi haqqında". "Erkin Qaraqalpaqstan". 1993-jıl. 9–yanvar №4-5 (16141) hám usı gazetaniń 1993-jıl. 12–yanvar №6 (161142) sanları
5. Xalıq shayırları (XIX ásiridin aqırı XX ásiridin basındaǵı qaraqalpaq shayırlarınıń shıǵarmaları) Qaraqalpaqstan baspası. Nókis. 1982-jıl.